

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Халикова Мухтарам Юрсуновона.

Андижанский государственный технический институт, старший
преподаватель кафедры «Языки и гуманитарные предметы»

Что такое методика обучения русскому языку как иностранному? Почему она так важна, и знание ее необходимо для каждого учителя русского языка, стремящегося к тому, чтобы его занятия были эффективны и мотивировали учащихся к желанию изучать русский язык. Есть несколько определений термина методика, но нас интересует такое определение которое ближе к школьному обучению. В связи с этим мы считаем что лучше всего передал понятие методики А.А. Леонтьев – великий ученый, психолог, педагог, лингвист и методист, утверждающий что;

Методика – это наука, которая учит учителя сознательно управлять учебным процессом, сознательно организовывать свои собственные обучающие действия так чтобы иностранному – это оптимальная система управления учебный процессом, т.е. система направленная на наиболее эффективное овладения учащимися русским языком (1988;5)

Прежде всего, необходимо было учитывать тот факт, что русский язык изучался в языковой среде носителей языка, кроме того, также надо было учитывать особенности родного языка учащихся близко родственность языков и культур, особенности грамматических структур языков, лексических и фонетических трудностей в процессе овладения русским языком. В связи с этим стали возникать кафедры русского языка как иностранного в институтах и университетах, где начала создаваться методика русского языка как иностранного, принимавшая в те методы обучения

иностранным языкам и учитывающая особенности обучения русскому языку как иностранному. Необходимо было также отделить методику обучение русскому языку как иностранному от методики обучение русскому языку как родному, поскольку обучение языку имела разные цели, содержание и методы обучения. Много общего было у методики РКИ с методиками обучения иностранным языкам в области методов техник и средств обучения русскому языку как иностранному считалось нецелесообразным в силу того что каждый иностранный язык, как и русский, имел свои специфические особенности. Главным методом обучения русскому языку как иностранному сразу же стал коммуникативный метод, который до сих пор используется учителями разных иностранных языков на уроках.

Почему метод обучения так важен в учебном процессе при обучении иностранным языкам? Опираясь на определение метода, данное А.А.Леонтьевым, можно сказать что метод обучения это направление в обучении, в реализующее цели и задачи обучения иностранному языку и определяющее пути и способы достижения цели (1988;35).

Методы обучения считаются одними из важнейших элементов системы обучения, поскольку именно они дают возможность ученикам и учителю достичь планируемых целей и эффектов в изучении иностранного языка. Есть много разных методов обучения иностранным языкам, но к сожалению до сих пор нет одного универсального метода, который был бы эффективен для всех категорий учащихся, изучающих иностранный язык. Так, вначале долгое время учащихся обучали иностранным писать правильно и грамотно, требовалось хорошее знание грамматики и умения правильно переводить тексты. Затем в конце 60-х годов прошлого столетия, грамматико-переводной метод сменился аудиовизуальным и аудиолингвальными методами, которые были в то время популярны в методике обучения западным языкам. Стали появляться учебник и учебные пособия по русскому языку как

иностранным, написанные по этим методам, а в начале 70-80-х годов большое значение стало иметь общение на иностранном языке и вместе с тем новый подход в методике – коммуникативный, главная цель которого обучения общению на иностранным языке.

Так как каждый метод должен был реализоваться в учебнике и в учебных пособиях, необходимо было создавать учебники, внедряющие каждый новый метод. Так, в начале 80-х выходит монография М.Н.Ватютнева “Теория учебника русского языка как иностранного” в которой ученый подробно рассматривает особенности обучения русскому языку иностранцев при помощи создания учебников коммуникативного типа, направленных на обучения, прежде всего общению, а также на учет интересов и в потребностей учащихся, изучающих русский язык как иностранный. На кафедрах русского языка в институтах и университетах также применяются интенсивные методики обучение студентов, приехавших в город изучать русский язык как интенсивные методы обучения студентов, приехавших в город изучать русский язык как иностранный для того чтобы как можно быстрее познакомить их с особенностями фонетики, лексики и разговорной практики на русском языке.

По этой причине на становление методики обучение русскому языку как иностранному влияли не только методики обучения западным иностранным языкам, изучаемым в школе но и методики обучения русскому языку как иностранному, которому обучали студентов на разных факультетов вузов. Почему появляются те или иные методы обучения? Многие ученые считают, что на появление тех или иных методов обучения иностранным языкам влияют технические и информационные достижения, развитие и взаимодействие методики с такими науками как психология, психолингвистика и педагогика. Ученые находятся в постоянном поиске

таких методов или одного универсального метода, который мог бы удовлетворить потребности всех иностранных языков

